

ҲИЖРОН МОТИВИДА ЭСТЕТИК ГЎЗАЛЛИК**Бобоқулова Ойжамол Саидовна,**

Филология фанлари бўйича фалсафа доктори, (PhD)

Тошкент амалий фанлар университети,

e-mail: oyjamolbobokulova98@gmail.com**Abduvaxidova Roxatoy Xoljigitovna**

tadqiqotchi,

Тошкент амалий фанлар университети

Annotatsiya. Alisher Navoiyning oshiqona gʻazallari nafaqat gʻazal janri doirasida, balki butun lirik merosida gʻoyaviy-badiiy mukammalligi bilan muhim oʻrin tutadi. Mazkur turkum gʻazallarning shakl va mazmun butunligida yuksak poetik hosila sifatida yuzaga kelishida obraz, timsol, badiiy-tasviriy vositalar bilan birga motivlarning ham oʻrni muhim. Ushbu maqolada shoirning bir gʻazali misolida hijron motivining lirik asar badiiy-estetik xususiyatlarini yuzaga chiqarishdagi ahamiyati haqida mulohaza yuritilgan.

Kalit soʻzlar. Motiv, hijron, ishq, oshiq, estetik goʻzallik, iztirob, poetik vosita, oshiqona gʻazal.

Annotation. Alisher Navoi's romantic ghazals occupy an important place not only within the ghazal genre, but also in the entire lyrical heritage with their ideological and artistic perfection. In the emergence of this category of ghazals as a high poetic product in the integrity of form and content, the role of motifs, along with image, symbolism, artistic and figurative means, is also important. This article discusses the importance of the hijron motif in revealing the artistic and aesthetic characteristics of a lyrical work on the example of one of the poet's ghazals.

Keywords. Motive, migration, love, lover, aesthetic beauty, suffering, poetic device, romantic ghazal.

Алишер Навоийнинг ички дунёси, руҳияти манзараларини ифодалашда лирика, хусусан, ғазаллар устувор мавқе эгаллайди. Туркум ғазаллар доирасида, айниқса, ошиқлик руҳи, кайфиятида яратилган ғазаллар жанрнинг табиати ва моҳиятини ақс эттириши билан ҳам дилбарлик, латифлик касб этади. Турфа туркум ғазалларнинг характерли хусусиятларини белгилашда, образларнинг маънавий-эстетик оламини тасвирлашда ғазалда қўлланган мотивларнинг ҳам ўрни муҳим. *Ҳижрон* ишқий ғазаллар мазмун-моҳиятида муҳим ўрин тутувчи

мотивлардан. Чунки ошиқлик ҳижронсиз юзага келмайди, ўзини тўла намоён этмайди. Шу боис у ошиқликни белгиловчи шартлардан ҳисобланади. Ҳижрон ошиқнинг ишқдан чекаётган изтиробларини кўнгил сатҳида ифодалаш, ошиқ қалбини дард билан поклаши баробарида уни Ишқ ёлқини томон янада илгарилаб боришида туртки вазифасини ўтайди. Алишер Навоий ғазалиётида бу мотивнинг бадий-эстетик хусусият касб этган гўзал намуналарини учратамиз. Шоирнинг “Бадоеъ ул-васат” девонидан ўрин олган 351 ғазални шу асосда талқин этиш мумкин. Ғазал шундай байт билан бошланади:

Қилса кўксум чок тиги захрпарварди анинг,

Қўймангиз марҳамки, ўлтурсун мени дарди анинг. [1:219]

Байтни, ёримнинг захарли тиги кўксимни чок этса, малҳам қўйманг, майли, унинг дарди мени ўлдирсин, деган зоҳирий мазмунда изоҳлаймиз. Ғазалнинг дастлабки байтиданок ҳижрон дардининг етилган залворли юкини ҳис этамиз. У бутун ғазал бўйлаб ўз устуворлигини сақлайди, гарчи ошиқнинг азобли туйғуларини байтма-байт қалбларга кўчирса-да, ана шу изтироблар ортида ғазалнинг бағрида ётган эстетик гўзаллик ечими учун хизмат қилгани интим ифодаланади. Зоҳирий маъно шарҳига ғазал жанри поэтик хусусиятлари нуқтаи назаридан ёндошсак, байтда ошиқнинг маъшуқа ситамларидан чеккан озорларига рози ва бунга тан берган, ёр йўлида жонини фидо этишга ҳозир ошиқнинг анъанавий тасвири акс этганини кўраемиз. Аслида, ҳижрон ошиқнинг ишқнинг оташида ёниш, ёрга интилиб етолмайдиган, ундан кечиб қайтолмайдиган, покланиш фасли. Шу боис у ҳатто жондан кечишга, тақдирга рози. Мумтоз шеърятда ўлим истилоҳий мазмун касб этиб, инсон ички такомилли йўлидаги иллатлардан, маънавий-руҳий улғайишда тўсиқ бўлувчи бало ва қутқулардан юз ўгириш мазмунида англашилади. Бундай ўлимни тан олиш, асл моҳият томон, “кўнгил қаъри”даги беинтиҳо интилишларни англаш томон йўлдир. Шу боис ёрнинг захарли тигидан кўкси чок бўлган ошиқ малҳам истамайди, ўлимнинг эстетик лаҳзаларида ҳаёт топиш, бақо саодатида тирилиш имкониятлари томон интилади. Унинг бундай истаги ифодасида *тиги захрпарвард, дард, марҳам* сўзлари таносуби поэтик тасвир яратишда ва ғазал моҳиятини англаишда асос восита бўлиб хизмат қилганини кўраемиз. Айни пайтда бу истак шу қадар устуворки, ошиқ Масихдан қайта жон ато этмасликни, ҳатто юзидаги чангнинг тириклик истаб, ундан йироқлашмаслигини истади:

Кўйи туфроғи аро ўлдум, дам урма, эй Масих

Ким, ҳаёт истаб юзумдин учмасун гарди анинг.

Байтда қўлланилган талмеҳ санъати(эй Масих) воситасида анъанавий мақсад-тасвирдан чекинилиб (қайта ҳаёт бахш этмаслик), хижрон ҳолатининг янада чуқурроқ ифодаланишига эришилган.

Гул юзунгдин айру бозедур кўнгулким, очилур

Ҳажр ўти учқунларидин оташин варди анинг.

Кейинги байтни шундай изоҳлаш мумкин: “Менинг кўнглим сенинг гул юзингдан айрилган бир бозга ўхшайди. Ҳажр ўти учқунларидан унинг оловли атиргуллари очилади”. Байтда ошиқнинг кўнгли ёрнинг гул юзига ўхшатиляпти. Бироқ бундай ташбеҳда айрилиқнинг асос бўлиши кўнглининг баҳорий гўзалликка эмас, балки хазон фаслининг юксалиши қиёсига йўл очган. Бунга ошиқ айрилиқ, хижроннинг ўтли изтироблари ортида эришяпти. Бундай кучланиш кўз ўнгимизга ошиқ кўнгли менгзалган боғнинг яшилликдан нишона қолмаган хазоннинг ўтли ранги билан ловуллаб турган гўзал манзарасини беради. Байтда *ҳажр ўти* истиорасининг қўлланиши ошиқ руҳиятида янги сифат ўнгланишлари қарор топишидан дарак беради. Яъни хазонликнинг ортиши уни ҳажр ўтига янада яқинлаштиради ва бу ўтнинг учқунларидан қуриб-қақшаб қолган хазонларга ўт кетади, боғнинг оловли атиргуллари очилади. Яъни ошиқнинг руҳиятида хижрон дардларининг юксалиши баробарида, чақинлар эвазига қип-қизил атиргуллар янглиғ янги саодат саҳифалари очилди.

Классик лирикада ишқ қудратини ифодалашда ошиқ ҳол- кайфияти тасвири ҳам ўз аҳамиятига эга. Шу нуқтаи назардан, кейинги байтда эришилган поэтик гўзалликни Навоийнинг оригинал кашфиётларидан дейиш мумкин:

Оҳим андоқдурки, лаълинг шавқидин бир қатра қон

Тўкса кўз, ёқутдек бағландурур барди анинг.

Байт зоҳиран қуйидагича изоҳланади: “Оҳларим шундай кучлики, унинг совуғи қип-қизил лабларинг шавқидан тўкилган бир томчи қонли ёшни ёқутга айлантиради”. Тасаввуфга доир манбаларда оҳ –“ишқ ғулғуласининг тил билан ифодалаб бўлмайдиган авж лаҳзаси” дея изоҳланади. Кўринадикки, байтда оҳининг шиддатидан хабар берган ошиқ ишқда қай мартабага етганлигини ҳам намоён этмоқда. Бу шундай мартабаки, унда ошиқ ўтли оҳлар чекмайди, ишқда унинг сарбаландлиги дардли оҳларининг совуқлиги билан теран намоён бўлади. Ҳазалда ошиқ табиатига хос оҳнинг ўтли бўлиши ва лирик қаҳрамон ифода этган совуқ оҳ мантиқан зидликни юзага келтиргандай. Аслида бу ички зидланишга дахлдор бўлиб, байт моҳияти марказида тасвир этилган ёр лаъли шавқи шиддатига жавобдир. Ул лаълга ошиқнинг муносабати шу қадар қудратли, улуғворки, унинг йўлида тўккан бир томчи кўз ёши ҳам унга ўхшаш қип-

қизилдир. Бу энди шунчаки кўз ёш эмас, балки ошиқнинг оҳлари қаҳратонидан қимматбаҳо ёқутга айланган меҳвардир. Байтда ҳам мазмун, ҳам поэтик мукамаллик йўлидаги интилиш шоирнинг истеъдодини яна бир бор намоён этади. Яъни байтнинг зоҳирий мазмуни ошиқнинг ишқ йўлидаги зиддиятлар замирида руҳиятида кечаётган улғайишлар, юксалишларни ифода этишга йўл очса, иккинчи томондан, байтда танланган поэтик воситалар (лаъл, ёқутдек) байтнинг нафосатини белгилашга хизмат қилиши байтнинг поэтик мукамаллигидан далолат беради. Яъни ташбеҳнинг мукамал ўрни билан байтнинг ҳам зоҳирий, ҳам ботиний мазмун уйғунлигида эстетик гўзалликни юзага чиқаришда ўзига хос ўринга эга бўлганига гувоҳ бўламиз.

Бўйлаким солди самандин пўяга, ваҳ, не ажаб,

Олам ичра солса ўт барқи жаҳонгарди анинг.

Ҳазалнинг юқорида келтирилган байтини шундай изоҳлаймиз: “*Ваҳ, қандай ҳайратки, чиройли, саман от йўртгани сингари унинг жаҳонгаишта чақини олам бўйлаб, ўт солиб ўтса*”. Ҳайрат ошиқ мартабасидан мужда берувчи мақом. Ошиқ унинг оғушида бутун олам ундан – Ишқдан яралганига иқрор бўлади. Шунинг учун ошиқ ишқ сабабчисининг бутун оламини ундан хабардор этишини истади.

Сотма, эй гул, ноз кўп, боққил хазон боғизаким,

Бор эмиш гулранг бир кун чехраи зарди анинг.

Байт шундай изоҳланади: “*Эй гул, кўп ноз қилаверма, хазон боғига қарагин, у ерда ошиқнинг гулрангли чехрасининг сариглиги нишонаси бор*”. Ошиқона ғазалларда ошиқнинг ҳижрон дардларини тасвирлашда қонли кўз ёшлари поэтик восита сифатида қанчалик ўрин тутса, *чехраи зард* ҳам унинг ишқдаги мартабасини ифода этишда зарурий аҳамият касб этади. Яъни, байтда тасвир этилганидек, ошиқнинг гулрангли чехрасидан нишон қолмаганлиги, хазон боғи билан айнанлашиб кетганлиги ошиқ ишқининг илоҳий моҳият касб этганлиги, айни пайтда *чехра зардлиги* ошиқона шеърятда фаол, ҳаётбахш эстетик ечим учун хизмат қилганлигини кўрсатади.

Бер Навоий комини ё жонин ол, эй умрким,

Зулмни элга фигони ҳаддин ўткарди анинг.

Ҳазал мақтаъсини шундай изоҳлаш мумкин: “*Эй умр, Навоийни тилагига етказ, ё жонини ол, унинг элга зулм ҳаддан ортиқ етди*”. Бундай мазмун билан байт гўё ошиқона ғазалга бегонадай. Яъни мақтаъ ўқувчида Навоийнинг юксак пардаларда ифода этилган, илоҳийлик билан йўғрилган ошиқона туйғулари дафъатан заминий муаммолар, дардлар – эл-улус қайғулари билан алмашиб кетгандай таассурот уйғотади. Дарҳақиқат, Навоий борлик, ҳаёт, инсоният, халқ,

унга дахлдорликни бутун мукамаллиги билан ҳис этган, ана шу қудратли юзма-юзликда ўзини кўрган, ундан ўзини айро ҳис этмаган. Шу боис шоир зулм ҳаддан зиёд етган элига жонини фидо этишга ҳозир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Алишер Навоий. МАТ. Йигирма томлик. Бешинчи том. – Тошкент: Фан, 1988. 219 б.
2. Ҳаққул И. Навоийга қайтиш. – Тошкент: Фан, 2008. – Б. 87.
3. Ҳайитметов А. *Навоий лирикаси (тўлдирилган ва тузатилган иккинчи нашр)*. – Тошкент: Ўзбекистон, 2015. – 390 б.
4. Исҳоқов Ё. Навоий поэтикаси. – Тошкент: Фан, 1983. – 168 б.
5. Салахутдинова Д. И. «Бадоеъ ул-бидоя» девони ва бадий санъаткорлик масалалари: Филол. фан. номз. ...дисс. – Самарқанд, 1983. – 143 б.
6. Раҳмонов В. Шеър санъатлари. (Ўзбек классик поэтикасидан қўлланма). – Ленинобод, 1972. – 180 б.